

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Элбек Ботиров,
Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчиси
elbekalisherovich91@gmail.com

ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ

For citation: Elbek Botirov, CHARACTERISTICS OF THE FUNDS OF THE NATIONAL ARCHIVE OF UZBEKISTAN ON THE HISTORY OF THE CUSTOMS OF THE TURKESTAN ASSR. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.103-108

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758235>

АННОТОЦИЯ

Мазкур мақолада ЎзМАда сақланаётган архив ҳужжатлари асосида Туркистон АССР божхона иши тарихи бўйича тўпланган маълумотлар таҳлил қилиб берилган. Божхона иши тарихига оид асосий ва қўшимча ҳамда тўлдирувчи фондларни ўрганиш асосида бошқарув, бож-тариф, ноқонуний товарлар транзити, контрабандага қарши кураш, кадрлар масаласи каби масалалар очиб берилган. Туркистон АССР божхона иши тарихини ёритиб берадиган фондларни тўпланиши каби қизиқ маълумотлар бор. Шунингдек, архив ҳужжатларининг мазмунан турлари, техник жиҳатлари ва қайд этиш масалалари ҳамда ҳужжатларнинг йўналиш жиҳатидан, иш юритиш ҳужжатлари каби турлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: архив, Туркистон АССР, фонд, божхона инспекцияси, бож-тариф, катрабанда, инвентар, Р-330, қўшимча архив фондлар, божхона иши.

Элбек Ботиров,
Преподаватель Национального университета Узбекистана
elbekalisherovich91@gmail.com

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА ПО ИСТОРИИ ТАМОЖЕН ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР

АННОТОЦИЯ

В данной статье анализируются данные, собранные по истории таможенного дела Туркестанской АССР на основе архивных документов, хранящихся в Национальный архив Узбекистана. На основе изучения основного, дополнительного и пополняемого фондов истории таможенного дела раскрываются такие вопросы, как управление, тарифы, транзит нелегальных товаров, борьба с контрабандой, кадровые вопросы. Есть интересные сведения, такие как сбор фондов, проливающих свет на историю таможенного дела в Туркестанской АССР. Также освещаются виды содержания архивных документов, технические аспекты и вопросы оформления, а также направления документов, виды бланков служебных документов.

Ключевые слова: архив, Туркестан АССР, фонд, таможенный инспекция, таможенный тариф, катрабанда, опись, Р-330, дополнительные архивные фонды, таможенное дело.

Elbek Botirov,

Teacher at the National University of Uzbekistan
elbekalisherovich91@gmail.com

CHARACTERISTICS OF THE FUNDS OF THE NATIONAL ARCHIVE OF UZBEKISTAN ON THE HISTORY OF THE CUSTOMS OF THE TURKESTAN ASSR

ABSTRACT

This article analyzes the data collected on the history of the customs business of the Turkestan ASSR on the basis of archival documents stored in the National Archives of Uzbekistan. Based on the study of the main, additional and replenished funds of the history of customs, such issues as management, tariffs, transit of illegal goods, the fight against smuggling, personnel issues are revealed. There is interesting information, such as the collection of funds that shed light on the history of customs in the Turkestan ASSR. It also highlights the types of content of archival documents, technical aspects and design issues, as well as the direction of documents, types of forms of official documents.

Index Terms: archive, Turkestan ASSR, fund, customs inspection, customs tariff, smuggling, inventory, R-330, additional archival funds, customs.

1. Долзарблиги:

Архив ҳужжатлари жаҳон ва минтақа тарихини тиклашда аҳамияти муҳимдир. Ҳужжатлардаги маълумотларни саралаш, таҳлил қилиш ва тизимлаштириш ҳужжатларнинг тарихий манбавий аҳамиятини ошириш, соҳага оид янги яширинган тарихни, мавжуд тузумларни асл моҳиятини очиб беришда ўрни бекиёсдир. Шунингдек, даврий ҳужжатлар жамият, давлат ва шахсий муносабатлар ҳамда зиддиятли жараёнларни холисона баҳолаш имкониятини тақдим қилади. Тарихнинг бирор бир даврига тегишли сақланаётган ҳужжатлар маълум вақт ўтганда жамият тамонидан фойдаланилган тақдирда кадр-қиймати ошиб боради ёки аксинча, аҳамияти камаяди, тарихий манба сифатида истеъмолдан чиқарилиши мумкин. Архивларда сақланаётган ҳужжатларни қачонки, оммалаштирилиб, илмий муомалага киритилса, тарих учун аҳамияти ошиб боради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Туркистон АССР божхона иши тарихини ўрганиш учун махсус тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Рус тарихчиларидан Кисловский Ю.Г., Абсеметов М, Александров Д. А., Дмитриев С, Берков Е. А., Галанжин Е.Ф., Блинов Н. М., Дзюбенко, Бойко А. И., Родина Л. Ю., Ежуков Е. Л., Ионичев Н. П. [1] каби рус тарихчилари Россиянинг қадимги, ўрта асрлар, XIX-XX асрлар иқтисодий тарихини ёритишда, ижтимоий-сиёсий жараёнларда божхонанинг ўрнини тушунтириб ўтганлар. Архив ҳужжатларини олиб ўрганиш ва бир макон тушунчасини ишлатилмаганлиги Туркистон АССР даври божхона муассасалари ва бошқарув органлари тарихини ёритиб берадиган ҳужжатларни аҳамиятини оширишга хизмат қилди. Туркистон АССР божхона иши тарихи асосан архив ҳужжатлари асосида объективлик, қиёсий таҳлил тамойиллари асосида далиллар билан изоҳлаб берилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Совет ҳокимиятини ўрнатилиши даврида мамлакатда ташқи дунё билан савдо-сотик муносабатларини тартибга солиш мақсадида божхона бошқарув муассасалари ташкил қилинди. Дастлабки вақтларда Туркистон АССР ҳудудида Туркистон божхона округи идораси ташкил қилунгунга қадар Тошкент божхона инспекцияси мавжуд эди [2]. Инспекциянинг ташкил қилиниши бўйича тўлиқ ҳужжатларни йўқлиги сабабли, аниқ шаклланиш санасини аниқлаб бўлмади. 1918 йил 1 январдан телеграф орқали марказий ҳукуматнинг қарорлари,

буйруқлари тақдим қилиниши ва ижро ҳужжатларини юритилиши натижасида божхона инспекциясининг 1917 йил декабрдан-1919 йиллардаги фаолиятига тааллуқли дастлабки ҳужжатлар йиғила бошланди. Туркистон Республикаси Халқ Комиссарлари Советининг 1918 йил 30 майдаги 170-сон буйруғида кўрсатилган бандларга биноан, Туркистон ўлкасида мавжуд бўлган барча божхона муассасалари РСФСР Саноат ва савдо халқ комиссарлиги таркибига киритилган, шунинг учун божхона инспекцияси РСФСР Халқ Молия Комиссарлигига бўйсунган [3].

Бутунроссия Марказий Ижроия Қўмитаси Туркистон ишлари бўйича комиссиясининг 03.03.1920 йилдаги 18-сонли фармони асосида Тошкентда РСФСР Ташқи ишлар халқ комиссарлиги қошидаги божхона назорати бошқармаси ташкил этилди [4]. Натижада божхона назоратига оид 1920-1921 йилларга оид ҳужжатлар йиғила бошланди. Божхона назорати бошқармаси негизида Бутунроссия Марказий Ижроия Қўмитаси Туркистон ишлари бўйича комиссиясининг 1922-йил 31-мартдаги 6-сонли қарори билан Туркистон божхона округи ташкил этилди [5]. Божхона муассасаларини бошқариш Туркистон божхона округи бошқармаси зиммасига юклатилди. Лекин округнинг бошқаруви таркибий қисмлари йўқ эди. Маъмурият ўз ҳаракатларида РСФСР Савдо ва савдо халқ комиссарлигининг Ўрта Осиёдаги ваколатхонасидан олинган умумий ҳуқуқий қоидалар ва буйруқларига амал қилган. Бўлим маҳаллий божхона органлари томонидан божхона соҳасига оид барча қарорлар, қарорлар, фармойишлар, кўрсатмаларнинг тўғри ва аниқ бажарилиши устидан назоратни амалга оширди, туман таркибига кирувчи барча божхона муассасаларининг шахсий таркибига раҳбарлик қилди.

Идоранинг юрисдикцияси остида божхона ва назорат масканлари мавжуд эди. Ўрганиш жараёнида ҳужжатларни йўқлиги сабабли идорани тугатишнинг аниқ санасини аниқлаб бўлмади, аммо РСФСР ташқи савдо халқ комиссарлигининг 23.05.1924 йилдаги 48-сон буйруғидан [6] ва фонднинг бошқа ҳужжатларини таҳлил қилиш жараёнида Туркистон божхона округи ва унинг бўлими 1924-йил май ойида тугатилганлигини билиб олишимиз мумкин.

Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Туркистон АССР божхона тарихига оид ҳужжатларни таҳлил қилиш жараёнида уларни 2 қисмга ажратиб олишимиз мумкин: асосий маълумот берувчи фондлар ва қўшимча маълумот берувчи фондлар;

Асосий, муҳим маълумот берувчи фондларга 1924 йилда тугатилган Туркистон божхона округи ва бўлимларидан йиғилган ҳужжатлар, 1975 йил 30 июнда №41 сонли далолатнома билан сараланган ҳужжатлар ҳамда 1980 йилда шакллантирилган инвентарлар асосида, Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган ягона Р-330 жамғармасида йиғилган. Дастлаб 330-сонли фонд 3 та инвентардан, яъни 1-сонли инвентарь 34 та, 2-сонли инвентарда 238 та, 3-сонли инвентарда 49 та ишлардан иборат эди. 1980 йилда инвентарь сарлавҳалари яхшиланди. Олиб борилган ишлар натижасида 30.06.1975 йилдаги №41 сонли далолатнома билан илгари ҳисобдан чиқарилган ишлар қайта ҳисобга киритилди. Хусусан, 1-сонли инвентарга: 8, 9, 24, 256 ва 276 ишлар, 2-инвентарга: 42, 43, 44 ва 80 ишлар; 3-инвентарга 22а иш қайта 330-фонда киритилди. 3-сонли инвентарга кўра, 22а иш якуний ёзувда кўрсатилмаган.

1928 йил учун 2-инвентардан ушбу фондга тегишли бўлмаган 244-саҳифа СССР Иттифоқи Бош божхона бошқармасининг 1703-Ўрта Осиё бўлими фондига 1-рўйхат 1-ишга ўтказилди. РСФСР Ташқи савдо халқ комиссарлиги Туркистон бўлими қошидаги божхона назорати бошқармасига тегишли 331-сонли фонддан 14 та ҳолатда бир хил фонд яратувчиси сифатида 330-фондга бирлаштирилди. Ишлар қайтадан тизимлаштирилади. Янги инвентарь хронологик тартибда тузилди. Фонд 1917-1924 йилларда божхона муассасалари фаолияти, умумий иш юритиш ва ходимлар бўйича ҳужжатларни ўз ичига олган 338 та иш ва жами 34 594 та саҳифани ташкил қилади. Жамғармани илмий-техникавий қайта ишлаш жараёнида ишларнинг сарлавҳалари таҳрир қилинди, муқаддима, қисқартирилган сўзлар рўйхати, таржима жадваллари тузилиши каби ишлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Туркистон АССР божхона иши тарихига оид мазкур фонд (Р-330) таркибидаги ҳужжатларни маълумотлар қайд этиш хусусиятига кўра қўлёзма (далолатномалар, билдиргилар, қоралама хатлар, графиклар, жадваллар, текширув хулосалари) ва босма (қарорлар, циркулярлар, ҳукумат ва маҳаллий органлар баённомалари, суд қарорлари, идорага оид форма ҳужжатлари, ҳисоботлар, иш режалари) ҳужжатларга бўлиш мумкин.

Туркистон АССР божхона фаолияти давомида тўпланиб борган ҳужжатларни 4 гуруҳга ажратиш бўлиши мумкин: 1-гуруҳга марказий ва маҳаллий ҳукумат органлари тамонидан қабул қилинган ҳужжатлар (декрет, қонун, қарор, буйруқ, йўриқнома, циркуляр) [7]; 2-гуруҳга божхона фаолиятига тааллуқли бўлган, доимо хизматчиларда мавжуд бўлган ҳужжатлар (низом, ҳаражатлар сметаси, импорт ва экспорт товарлар рўйхати) [8]; 3-гуруҳга эса божхона фаолияти вақтида давомида ёзиладиган ҳужжатлар (баённома, далолатнома, хабарнома, ҳисобот) [9]; 4-гуруҳга эса кадрлар масаласи ва ходимлар тўғрисида 28 йиғмажилддаги ишлар (шахсий анкеталар, ходимларни лавозимга тайинлаш бўйруқлари, сафар хизматлари ҳаражатлари, ҳарбий сафарбарлик ҳужжатлари) [10] келтириб ўтилган.

Қўшимча, тўлдирувчи маълумотлар берувчи фондларга 8, 17, 20, 25, 27, 38, 39, 41 фондларининг қисман ишларида Туркистон АССР божхона тарихига оид ҳамда 1, 13, 16, 18, 21, 25, 91, 93, 111, 132, 306, 608, 2075 фондлари берилган маълум ишларда эса соҳага оид қўшимча маълумотларни учратиш мумкин. Қўшимча, тўлдирувчи маълумотлар берувчи фондларни тавсифлайдиган бўлсак, асосан марказий ва маҳаллий ҳукумат томонидан юборилган қарорлар, буйруқлар, циркулярлар, статистик маълумотлар, турли маърузалар, бож-тарифлар рўйхати каби ҳужжатлар ўрин олган. Ҳужжатларни ўрганиш асосида, қизиқарли далиллар ҳам очиқлана бошлади. Хусусан, санъат намуналарини худуддан олиб чиқиб кетиши билан боғлиқ тақиқлар [11], контрабандага қарши курашдаги усуллар [12], чегарада атрофида яшовчи маҳаллий аҳолини қўшни давлат худудларига рўзғор учун ёки хўжалик ҳаётини йўлга қўйиш учун доимий равишда кесиб ўтишнинг қонуний ечимлари [13], гиёҳванд моддалар транзити ва савдоси [14] каби қизиқарли маълумотлар божхона тарихини ўрганишда ёрдамчи маълумотлар бўла олади. СССР Ташқи савдо алоқалари Халқ Комиссарлиги Ўрта Осиёдаги ҳужжатлари жамланган фондида (Р-8) ҳам Туркистон АССР божхона иши фаолиятининг бошқа совет бошқарув органлари билан боғлиқ ҳужжатлар алмашуви ёки субординация ҳужжатлари, ҳисоботлар, статистик маълумотлар, тезкор ва ўта муҳим бўлган телеграммалар, Ташқи савдо халқ комиссарлиги билан ёзишмалар, божхона муассасалари ҳаражатлар дафтарлари каби маълумотлар берилган бир нечта ишлар мавжуд.

Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган Туркистон АССР божхона иши тарихига оид ҳужжатларни палеографик жиҳатдан ўрганиш давомида тўпланган маълумотлар Туркистон худудида 1917-1924 йилларда иш юритиш қандай ривожланганини акс эттиради [15]. Хусусан, божхона иши тарихига оид ҳужжатлар ёзилишига кўра, қўлёзма, машинкада ёзилган ва босма нашр турларига бўлинади: форма №2 ҳужжатлари, бошқармадан телеграф орқали юборилган декретлар, қонунлар, низоми кабилар. Шунингдек, ЎЗМА да сақланаётган ТАССР божхона иши тарихига оид фондлардаги ҳужжатларни йўналишлар бўйича:

- 1) божхона муассасалари фаолиятини ташкил этилиши билан боғлиқ ҳужжатлар;
- 2) импорт ва экспорт товарларни чегарадан ўтказиш, уларга бож-тарифларнинг ўз вақтида қўлланиши, сақлов омборхоналари вазифалари ҳақида ҳужжатлар;
- 3) Марказий ва маҳаллий ҳукуматдан ажратилган ҳаражатлар ва ойлик маош учун кредитлар сметаси каби ҳужжатлар;
- 4) контрабанда товарларини чегарадан ушлаб қолиш ва жойида тузилган далолатнома ва баённомалар;
- 5) ноқонуний товарлар айланмаси ва контрабандасига қарши суд қарор ҳужжатлари;
- 6) божхона муассасаси кадрларга оид ҳужжатлардан таркиб топган.

Ҳужжатларни ўрганиш фақатгина юқоридаги йўналишлар билан чекланиб қолмай, Туркистонда АССРда давлат иш юритиш тизимида ҳам ўзгаришларни аниқлаб бериш мумкин бўлади [16].

4. Хулоса:

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Туркистон АССР божхона иши тарихига доир ЎзМА 330-фонд ҳужжатларини ўрганиш мазкур давр қийин ижтимоий-сиёсий жараёнлар исканжасида бўлган Туркистон диёрида божхона муассасаларини тарихий ҳаётини тўлиқ ёритиб беришга хизмат қилади. Чор Россияси даврида фаолият олиб борган кам сонли божхона ходимлари мазкур қийинчилик даврларида ҳам совет раҳбарияти билан келишган ҳолда ўз ишларини давом эттирдилар. Чегаралар муҳофазасида божхона ходимлари етишмаслиги натижасида совет кўшини аскарлари ҳам доимий равишда божхона-назорат масканларида ўз вазифаларидан ташқари кўшимча ишларга жалб қилинди. ЎзМАда сақланаётган мазкур фонд ҳужжатлари ҳозирги кунгача ўрганилмаётгани, илмий муомалага киритилмагани ТАССР божхоналари фаолияти тарихини ўрганиш ишларига тўсиқ бўлиб келмоқда.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Кисловский. Ю.Г, История таможенного законодательства России о контрабанде (конец XIX — начало XX в.). М, 2000., Абсеметов М. Таможенное дело Казахстана: (История, опыт, перспективы). 568-2001. Астана, 2001; Александров Д. А., Дмитриев С. С. Таможенное дело в СССР. М, 1949; Берков Е. А., Галанжин Е. Ф. Таможенное дело (1726-1986). М., 1988; Таможенная политика России X—XX вв. М, 1997. Блинов Н. М., Дзюбенко; Бойко А. И., Родина Л. Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. Ростов н/Д, 2001; Ежуков Е. Л. Становление и развитие пограничной охраны России (XV - начало XX в.). М., 1991; Ионичев Н. П. Внешние экономические связи России (IX — начало XX в.). М., 2000; Таможенное дело в России. X — начало XX в.: Исторический очерк. Документы. Материалы. СПб., 1995; Российская таможня в документах. Т. 1—2. М., 2001; Шапошников Н. Н. Таможенная политика России до и после революции. М.; Л., 1924 (Kislovsky. Yu.G. History of customs legislation of Russia on smuggling (late XIX - early XX century). М, 2000., Absemetov M. Customs of Kazakhstan: (History, experience, prospects). 568-2001. Astana, 2001; Alexandrov D. A., Dmitriev S. S. Customs in the USSR. М, 1949; Berkov E. A., Galanzhin E. F. Customs (1726-1986). М., 1988; Customs policy of Russia X—XX centuries. М, 1997. Blinov N. M., Dzyubenko; Boyko A.I., Rodina L.Yu. Smuggling. History, socio-economic content and responsibility. Rostov n/a, 2001; Ezhukov E. L. Formation and development of the border guard of Russia (XV - early XX century). М., 1991; Ionichev N. P. External economic relations of Russia (IX - beginning of XX century). М., 2000; Customs business in Russia. X - beginning of XX century: Historical essay. Documentation. Materials. SPb., 1995; Russian customs in the documents. Т. 1-2. М., 2001; Shaposhnikov N. N. Customs policy in Russia before and after the revolution. М.; L., 1924)
2. Сборник декретов и приказов СНК Туркеспублики 1917-1918 г. г. стр.47 (Collection of decrees and orders of the Council of People's Commissars of the TurkRepublic 1917-1918, p. 47)
3. Ботиров, Э. (2021). МАРКАЗИЙ ОСИЁ БОЖХОНА ИШИ ЭВОЛЮЦИЯСИ: САВДО ЙЎЛЛАРИ, НАЗОРАТ МАСКАНЛАРИ ВА БОЖ ЙИФИМЛАРИ ТАРИХИДАН. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-3). (Botirov, E. (2021). CUSTOMS EVOLUTION IN CENTRAL ASIA: FROM THE HISTORY OF TRADING ROADS, POSTS AND CUSTOMS TARIFFS. LOOKING INTO THE PAST, (SI-3).
4. Сборник декретов и приказов ТАССР за 1920 г. стр.5 (Collection of decrees and orders of the TASSR for 1920 p.5)
5. Собрание узаконений ТАССР за 1922 г. №14 стр.15 (Collection of legalizations of the TASSR for 1922 No. 14 p.15)
6. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 18-йиғмажилд, 35-варақ (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Case 18, Page 35)

7. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 2, 5, 6, 7, 29, 38-39, 41, 99, 160-164, 169, 241-243-йиғмажилд хужжатлари (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Documents of case 2, 5, 6, 7, 29, 38-39, 41, 99, 160-164, 169, 241-243)
8. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 1, 17, 23, 37,47, 54, 56, 59, 75-76, 112, 135, 200-206, 278-279, 303-йиғмажилд хужжатлари (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Documents of case 1, 17, 23, 37,47, 54, 56, 59, 75-76, 112, 135, 200-206, 278-279, 303)
9. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 4, 8, 16, 19, 26, 48, 52, 63, 74, 84, 94-96, 101-107, 118-126, 136-139, 158, 168-169, 184-198, 211-242, 258-263 йиғмажилд хужжатлари (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Documents of case 4, 8, 16, 19, 26, 48, 52, 63, 74, 84, 94-96, 101-107, 118-126, 136-139, 158, 168-169, 184-198, 211-242, 258-263)
10. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 61, 74, 82, 109, 140, 159, 165, 177, 187, 245 250, 254, 278, 284-290, 311-338-йиғмажилд хужжатлари (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Documents of case 61, 74, 82, 109, 140, 159, 165, 177, 187, 245 250, 254, 278, 284-290, 311-338)
11. ЎзМА, 16-фонд, 1-рўйхат, 16-йиғмажилд, 35-36-варақлар (National Archive of Uzbekistan, Fund 16, List 1, Case 16, Pages 35-36)
12. ЎзМА, 38-фонд, 2-рўйхат, 463-йиғмажилд, 31-варақ; 39-фонд, 2-рўйхат, 258-йиғмажилд, 161-варақ; 93-фонд, 1-рўйхат, 73-йиғмажилд, 114-121-варақлар (National Archive of Uzbekistan, Fund 38, List 2, Case 463, Page 31; Fund 39, List 2, Case 258, Page 161; Fund 93, List 1, Case 73, Pages 114-121;)
13. ЎзМА, 8-фонд, 1-рўйхат, 112-йиғмажилд, 3-варақ; 143-йиғмажилд, 8-варақ; 185-йиғмажилд, 80-86-варақлар; 39-фонд, 1-рўйхат, 175об-йиғмажилд, 180-варақ; 132-фонд, 1-рўйхат, 41-йиғмажилд, 29-32-варақ; (National Archt ive of Uzbekistan, Fund 8, List 1, Case 112, Page 3; 143 volumes, 8 pages; 185 volumes, pages 80-86; Fund 39, List 1, Case 175, Page 180; Fund 132, List 1, Case 41, Pages 29-32;)
14. ЎзМА, 330-фонд, 1-рўйхат, 1-йиғмажилд, 60-варақ; 222-йиғмажилд, 14, 18, 24-35, 45-48, 53-60, 75-79, 85-114, 116-145, 161-200, 204-234, 236-248-варақлар (National Archive of Uzbekistan, Fund 330, List 1, Case1, page 60; Case 222, pages 14, 18, 24-35, 45-48, 53-60, 75-79, 85-114, 116-145, 161-200, 204-234, 236-248)
15. Ботиров, Э. (2021). МАРКАЗИЙ ОСИЁ БОЖХОНА ИШИ ЭВОЛЮЦИЯСИ: САВДО ЙЎЛЛАРИ, НАЗОРАТ МАСКАНЛАРИ ВА БОЖ ЙИҒИМЛАРИ ТАРИХИДАН. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, (SI-3). ((Botirov, E. (2021). CUSTOMS EVOLUTION IN CENTRAL ASIA: FROM THE HISTORY OF TRADING ROADS, POSTS AND CUSTOMS TARIFFS. LOOKING INTO THE PAST, (SI-3).)
16. БОТИРОВ, Э. А. (2021). РОССИЯ ТУРКИСТОНИДА БОЖХОНА СИЁСАТИ ТАРИХИДАН (1917-1924 ЙИЛЛАР). In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 194-197). (BOTIROV, E. A. (2021). FROM THE HISTORY OF CUSTOMS IN RUSSIAN TURKESTAN (1917-1924). In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 194-197))

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000